

A vida e seus desafios.

Elysette Lima da Silva

Era uma vez um ser pequeno, recém nato e como tal desdentado, careca, sem possibilidades de falar a língua daqueles que viviam ao seu lado, com impossibilidade de se locomover da mesma forma que seus pares, porém alegre e feliz a maior parte do tempo.

O tempo passa inexoravelmente assim sendo aquele ser vai tomando novas formas e criando novas aprendizagens, desenvolvendo as habilidades que antes inexistiam para ele.

Agora cabeludo, andando, falando, com uma dentadura completa perdeu a capacidade de ser feliz e de viver alegre.

Por que será que isto ocorre com os homens?

A maravilhosa educação que recebem ao longo de sua vida cria o paradoxo, de um lado faz muitas aprendizagens práticas de outro lado esta mesma aprendizagem cria nele uma dificuldade de alegrar-se com os pequenos fatos do dia-a-dia. As maravilhas da natureza tornam-se fatos comuns e assim ele não mais aproveita tudo que têm ao seu alcance e vive com as preocupações e os dissabores.

Pense há uma cor que você prefere, não é?

Agora imagine que tudo a sua volta vai ficando desta cor, quer objetos, como pessoas, como a própria natureza.

O que acontece?

Tremenda monotonia, você acaba perdendo a noção das coisas, agora ponha outras cores e verifique a diferença.

Assim acontece em nossa existência, alguns obstáculos existem para que possamos aprender a superar obstáculos e desafios.

Acredite, você é capaz de vencer todos estes dissabores basta que queira fazê-lo.

Você nasceu vencendo tantos competidores o que o impede hoje em diante de ser a maravilhosa pessoa que nasceu para ser.

Acredite você é o máximo só necessita perder este medo de ir em frente e aparecer maravilhosamente bem.

ESTE É UM ANO MÁGICO, VIVA SUA GESTALT.